

INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING
AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE

Матеріали міжнародної наукової конференції
Материалы международной научной конференции
Conference proceedings

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА
ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И
ПРОБЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND
PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE

(ISDMCI'2017)

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
ІІС
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР НАН ТА МОН УКРАЇНИ

ISBN 978-617-7273-61-4

9 786177 273614

ISDMCI
2017

May 22-26 2017
Zaliznyi Port, Ukraine

22-26 мая 2017
Железный Порт, Украина

22-26 травня 2017
Залізний Порт, Україна

International Conference

**INTELLECTUAL SYSTEMS
FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS
OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE**

ISDMCI'2017

Conference proceedings

Analysis and modeling of complex systems and processes

Theoretical and applied aspects of decision-making systems

Computational intelligence and inductive modeling

Zaliznyj Port – 2017

6. Тронь А.П., Тронь В.П. Критерии оптимального выбора в неопределённых условиях. - К.: ИУНХ, 1986. - 92 с.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЛОКАЛЬНОГО РІВНЯ УКРАЇНИ

Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О., Артемчук В.О., Алексєєва О.В.

*Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»,
пр. Палладіна, 34а, м. Київ-142, Україна, 03680*

*Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України,
вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164*

Президія НАН України,

вул. Володимирська, 54, Київ, Україна, 01030

sasha_popov1982@mail.ru, andic@ua.fm, valeriakovach@gmail.com,

ak24avo@gmail.com, l.alekseeva@ukr.net

В Україні проблема забруднення атмосферного повітря є дуже гострою. Згідно з результатами дослідження авторів Звіту Програми розвитку ООН «Боротьба зі зміною клімату: людська солідарність в розділеному світі», Україна посідає 18-те місце серед 30 країн за найбільшим об'ємом шкідливих викидів в атмосферу і восьме місце у світі за об'ємами викидів парникових газів (близько 2 % світових викидів цього типу) після США, Росії, Китаю, Німеччини, Японії, Австралії та Індії.

Аналіз фактичного стану повітряного середовища міст України показує, що, незважаючи на різке скорочення (більш ніж утричі) за останні 15 років об'ємів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, рівень забруднення приземного шару атмосфери (ПША) у містах залишається доволі високим. На сьогоднішній сумарний рівень забруднення повітря у великих і середніх містах України у 24 рази перевищує гранично допустимий рівень і є небезпечним для здоров'я населення [1].

Система моніторингу стану атмосферного повітря (МСАП) України, яка була створена для спостереження за станом атмосферного повітря і підтримки прийняття управлінських рішень щодо забезпечення екологічної безпеки та мінімально можливого ризику для здоров'я населення урбанізованих територій, на жаль, на сьогоднішній день є малоефективною, має значні проблеми та недоліки. Це не дає змоги відповідним контролюючим органам ефективно здійснювати управління якістю повітря на різних рівнях для запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки, що призводить до негативних наслідків для оточуючого середовища, зокрема для здоров'я населення. За таких умов говорити про сталий розвиток важко [1, 2].

З іншої сторони, у червні 1994 р. була підписана Угода про партнерство і співпрацю між Євросоюзом, державами-членами і Україною. В ст. 63 даної угоди зазначається, що в Україні на всіх рівнях має здійснюватись ефективний моніторинг рівнів забруднення та оцінка стану навколишнього середовища, а також має бути створена ефективна система інформації про стан довкілля. Також Україна є учасником понад 70 міжнародних двосторонніх та багатосторонніх угод і конвенцій, виконання яких потребує використання інформації щодо стану навколишнього природного середовища та прогнозування його змін [3].

Для вирішення даної проблеми у 2007 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища». Метою цієї Програми є забезпечення розвитку єдиної державної системи моніторингу навколишнього середовища, спрямованого на підвищення ефективності її функціонування та рівня інформатизації, технічне переоснащення й вдосконалення нормативно-методичного забезпечення згідно сучасних загальноєвропейських вимог та стандартів. Це стосується всіх компонентів навколишнього природного середовища, і в тому числі атмосферного повітря.

У зв'язку з вищезазначеним для підвищення рівня інформатизації системи МСАП локального рівня України авторами роботи розроблено ряд сучасних спеціалізованих програмно-моделюючих комплексів, які дозволяють швидко та ефективно вирішувати актуальні задачі екологічної безпеки атмосферного повітря на техногенно-навантажених територіях. Такими комп'ютерними системами є [4–9]:

1) Геоінформаційна аналітична система візуалізації медико-екологічного моніторингу України (ГІАСВ МЕМУ).

2) Автономна комп'ютерна система для моделювання та прогнозування техногенних навантажень на атмосферне повітря та персонал від випаровування компонентів бурових розчинів, які використовуються в процесі роботи бурової установки (MAPEDF).

3) Автономна моделююча система для задач моніторингу техногенних навантажень на атмосферу від небезпечних підприємств (MathMapMod).

4) Спеціалізована інформаційно-аналітична система еколого-енергетичного моніторингу (AISEEM).

5) Спеціалізоване інформаційно-аналітичне забезпечення для комплексної оцінки впливу нерадіаційних викидів АЕС України на атмосферне повітря та техногенного навантаження на населення в зонах спостереження електростанцій (СЕМ АЕС).

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що розроблені авторами математичні та програмні засоби дозволяють розв'язувати наступні актуальні задачі комплексного екологічного моніторингу атмосферного повітря на техногенно-навантажених територіях:

– Здійснення неперервного моніторингу атмосферного повітря за штатного та аварійного режимів роботи техногенного об'єкту з відповідним накопиченням, обробкою, збереженням, аналізом, візуалізацією моніторингових даних і результатів моделювання та прогнозування; здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище при проектуванні нових підприємств чи їх додаткових потужностей, або реконструкції вже існуючих техногенних об'єктів; оцінка ефективності природоохоронних заходів на техногенному об'єкті; оцінка репрезентативності існуючої на техногенному об'єкті мережі моніторингу або розробка нової оптимальної (за різними критеріями) мережі моніторингу стаціонарних та пересувних постів спостереження.

– Визначення різних сценаріїв виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, пов'язаних із значним хімічним забрудненням атмосферного повітря в зонах розташування потенційно небезпечних об'єктів, що є основою для прийняття управлінських рішень щодо ефективного попередження таких ситуацій.

Розроблені авторами комп'ютерні системи для вирішення задач МСАП задовольняють загальноєвропейським вимогам і в порівнянні з сучасними аналогами мають більшу функціональність при меншій вартості.

Дані програмно-моделюючі комплекси є ефективними інструментами підтримки прийняття рішень в області управління екологічною безпекою атмосфери при її техногенному забрудненні, що підтверджено їх впровадженням в наступні установи: Управління інформаційно-аналітичного забезпечення МНС України, Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, Державне міське підприємство „Івано-Франківськтеплокомуненерго”, Дніпропетровський обласний центр з гідрометеорології, Департамент організації заходів цивільного захисту ДСНС України, відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр» державного підприємства «НАЕК «Енергоатом».

ЛІТЕРАТУРА:

1. Дудар Т.В. Аналіз стану та перспективи покращення моніторингу атмосферного повітря / Т.В. Дудар, Н.В. Руденко, А.В. Яцишин // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – 2012. – Вип. 5. – С. 61–71.
2. Яцишин А.В. Комплексне оцінювання та управління екологічною безпекою при забрудненнях атмосферного повітря : дис. доктора технічних наук : 21.06.01 / Яцишин Андрій Васильович. – Київ, 2013. – 402 с.
3. Попов О.О. Впровадження європейських стандартів в державну систему моніторингу довкілля / О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Артемчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології», (м. Одеса, 23–25 вересня 2014 р.). – Одеса : «ВМВ», 2014. – С. 299–301.
4. Сердюцкая Л.Ф. Геоинформационная аналитическая система визуализации медико-экологического мониторинга Украины / Л.Ф. Сердюцкая, Ю.В. Зухин, А.В. Яцишин // Збірник наукових праць Інституту електродинаміки НАН України. Спецвипуск. – 2005. – С. 119–122.
5. Яцишин Т.М. Проектування комп'ютерної системи моделювання забруднення повітря випарами бурового розчину / Т.М. Яцишин, О.О. Попов // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – № 46. – С. 95–101.
6. Попов А.А. Компьютерная система для прогнозирования опасных ситуаций от техногенных выбросов в атмосферу / А.А. Попов // Моделювання та інформаційні технології. Спец. випуск. – 2010. – Т. 3. – С. 48–55.
7. Артемчук В.А. Информационно-аналитическая система эколого-энергетического мониторинга / В.А. Артемчук, О.А. Грибан // Моделювання та інформаційні технології. Спец. випуск. – 2010. – Т. 1. – С. 120–128.
8. Попов О.О. Концепція інформаційно-експертної системи для оцінки екологічного впливу АЕС на навколишнє середовище / О.О. Попов // Матеріали XXXIII Щорічної науково-технічна конференція

«Моделювання», (м. Київ, 15–16 січня 2014 р.). – К. : ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2014. – С. 5–6.

9. Попов О.О. Вимоги до програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи екологічного моніторингу АЕС України / О.О. Попов, В.О. Артемчук // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави» (м. Київ, 16 квітня 2015 р.). – К. : НАУ, 2015. – С. 58.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Рак Т.Є., Михайлюк С.М.

*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
вул. Клепарівська 35, м. Львів, 79000
rak.taras74@gmail.com*

На сьогоднішній день однією з найбільш актуальних проблем техногенної і пожежної безпеки є якість житлових будинків та прибудинкових територій, що визначається не тільки строком служби будівель та їх оснащення пожежними системами безпеки, але і фізичною безпекою жителів та комфортністю їх проживання [1-3]. В останні роки у зв'язку зі значним ростом обсягів житлового будівництва з застосуванням сучасних технологій, новітніх матеріалів та монтування сучасних систем протипожежної безпеки, оцінка якості житлових будівель відчувається особливо гостро. На цей час практично відсутні сучасні комплексні методики оцінки і моніторингу технічного стану будівлі та прибудинкової території у сучасному місті, а також відсутні обґрунтовані рекомендації по обранню конкретних факторів для оцінки техногенної та пожежної безпеки житлових будівель, які б дозволили провести експертну оцінку з високою якістю. Крім того, значною проблемою є збережені великі обсяги різнорідних даних (кількісні, категоріальні, порядкові, тощо), що отримані з систем моніторингу техногенної та пожежної безпеки, які потребують обробки для подальшого прийняття рішень.

На даний час для обробки такого роду даних використовуються здебільше статистичні методи, які не дозволяють проаналізувати дані в цілому та виявити приховані нелінійні залежності. Таким чином, актуальною проблемою є створення та застосування нових інтелектуальних інформаційних технологій, що дадуть змогу обробити дані великого обсягу, які спотворені різного роду викидами та не вільні від пропусків і дадуть змогу проводити комплексний моніторинг техногенної та пожежної безпеки житлових будівель та прибудинкових територій. При обробці різнорідних даних великого обсягу на перший план виходять методи обчислювального інтелекту, а саме методи нечіткої кластеризації, що дозволяють виявити нелінійні приховані залежності та прийняти те чи інше рішення. В цьому випадку аналізу підлягали такі фактори як, географічне розташування будівлі, матеріали стін будівлі (цегла, бетон, моноліт, панелі, багатошарові панелі), конфігурація даху, вид сходів (сходові клітки, незадимлювальні сходові, евакуаційні сходові), наявність засобів протипожежного захисту (автоматична сигналізація, протипожежні засоби, димовидалення) та їх справність, наявність /відсутність газу, близькість до магістралей (авто, залізничних, газогонів, нафтопроводів), наявність енергозберігаючих технологій, знаходження в зоні імовірної надзвичайної ситуації на підприємствах, АЕС та інші.

Структурна схема запропонованої інтелектуальної інформаційної технології наведено на рис. 1.

Рис. 1. - Структурна схема запропонованої інтелектуальної інформаційної технології